

**ЕСТЕСТВЕННОЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЛЕСА ПОСЛЕ ПОЖАРА, РУБКИ,
ГИБЕЛИ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ, ПЕРМСКОГО
КРАЯ И КАВКАЗА**

**NATURAL RENEWAL OF FORESTS AFTER FIRE, LOGGING, AND
DEATH IN THE TERRITORY OF PRIMORSKY REGION, PERM REGION,
AND THE CAUCASUS**

КРАВЦОВ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ,

Дальневосточный государственный университет путей сообщения.

БЕЛОЗЁРОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА,

кандидат технических наук, доцент,

Дальневосточный государственный университет путей сообщения.

KRAVTSOV ANDREY EVGENIEVICH,

Far Eastern State Transport University.

BELOZEROVA SVETLANA IVANOVNA,

Candidate of Thechical Sciences, Associate Professor,

Far Eastern State Transport University.

Данная статья посвящена изучению процессов естественного возобновления леса на территориях Приморского края, Пермского края и Кавказа после пожаров, рубок и гибели. Проанализированы природные особенности данных регионов, а также влияние различных факторов, таких как: климат, почвенные условия и видовой состав растений, на способы и темпы восстановления лесного покрова. Рассмотрены последствия возможного исчезновения лесов под действием деятельности человека или природных явлений. Описаны способы естественного возобновления лесов. Выполнены прогнозы естественного возобновления леса.

This article is devoted to the study of the processes of natural renewal of forests in the territories of Primorsky Krai, Perm Krai and the Caucasus after fires, logging and death. The natural features of these regions are analyzed, as well as the influence of various factors, such as climate, soil conditions and plant species composition, on the methods and rates of forest cover restoration. The consequences of the possible disappearance of forests under the influence of human activity or natural phenomena are considered. The methods of natural regeneration of forests are described. Forecasts of natural renewal of the forest have been fulfilled.

Ключевые слова: *естественное возобновление, лес, площадь, вырубка, пожар, рельеф, почвы.*

Key words: *natural regeneration, forest, area, logging, fire, relief, soil.*

Проблема естественного возобновления леса из-за частых пожаров и активной выруб-ки является актуальной в России и в зарубежных странах. Лесом покрыто почти две трети территории России. Общая площадь земель лесного фонда, по данным Рослесхоза, составляет 1 млрд. 146 млн. га. Ежегодно в России регистрируется от 9 тыс. до 35 тыс. лесных пожаров, охватывающих площади от 500 тыс. до 3,5 млн. га. В среднем ежегодные

материальные потери России от этих пожаров составляют 20 млрд. руб. [7].

Создание нового леса может быть выполнено через естественное, искусственное или комбинированное возобновление. Выбор метода зависит от состояния леса: если лес сам справляется с возобновлением, применяется естественное восстановление; если нет, используются искусственные или комбинированные методы. Лесной мониторинг важен для эффективного планирования лесовосстановительных мероприятий. Результаты исследования количества и состояния подростов в Тюменском лесничестве показали успешность методов мониторинга и планирования для ускорения процесса естественного возобновления лесов [11].

Естественное возобновление леса играет ключевую роль в устойчивости и самовоспроизводстве лесных экосистем, особенно в лесах, созданных на антропогенно нарушенных территориях, но пожары и вырубку лесов могут помешать этому процессу. Для предотвращения пожаров и незаконной вырубки необходимо проведение природоохранных мероприятий лесных участков [2].

Процесс естественного возобновления заслуживает внимания по нескольким причинам:

- Экономичность по сравнению с традиционными методами посадки новых саженцев.
- Лучшая адаптация возобновившихся деревьев и лесов к изменяющимся климатическим условиям.
- Более высокая общественная и профессиональная поддержка по сравнению с посадками новых хвойных лесов [12].

Рассмотрим природные особенности территорий Приморского края, Пермского края и Кавказа.

Приморский край.

Леса занимают почти три четверти площади Приморья и являются важнейшим ландшафтообразующим элементом региона. Известная множественность защитно-экологических функций лесов и их роль в поддержании экологического равновесия горнолесных регионов в Приморских лесах высока, по сравнению с лесами других районов Евразии, расположенными на той же географической широте. В условиях Приморья роль лесов в сохранении биологического разнообразия, в связи с особенностями природы лесов, особенно велика.

Основную часть Приморского края покрывает Уссурийская тайга. Растительность интересно меняется в зависимости от высоты обитания. Верхушки гор практически голые. Дальше, приблизительно на высоте 800 – 750 м расположились таёжные леса, где растёт даурская лиственница, белокурая пихта, аянская ель. Следующие 100 – 150 метров вниз – зона смешанных лесов, в которых преобладают липа и кедр. На высоте до 200 м преобладают лиственные породы.

Общее видовое число растений превышает 4000. Из них более 250 – кустарники и деревья. Преобладают, в частности, такие леса как: пихтово-еловые, лиственничные, лиственнично-еловые, широколиственно-кедровые, кедрово-еловые, широколиственно-чернопихтовые, дубовые, каменноберезовые, липовые, березовые, осиновые и ольховые.

Пермский край.

Территория Пермского края располагается в пределах двух природных зон. Большая часть края относится к таёжной зоне, а южные регионы – к зоне подтаёжных лесов. Растительность представлена лесами, занимающими две трети всей территории края, лугами, прибрежно-водной, водной растительностью, а также горными лесами, лугами и тундрами

К северу от города Перми расположены елово-пихтовые леса. На северо-востоке края наряду с пихтой и елью растут лиственница и сосна сибирская кедровая. Южнее Перми начинается пояс смешанных лесов. Смешанный лес значительно светлее, разнообразнее елово-пихтовой тайги. Здесь встречаются лиственные породы деревьев: липа, клен, дуб, береза, осина, ольха.

В лесах Пермского края растут самые разные ягоды. Это земляника и черника, голубика и малина, смородина и брусника, клюква и морошка.

Основная особенность рельефа Пермского края – расположение на стыке восточной окраины Русской равнины и западного склона Уральских гор, что определяет большое ландшафтное разнообразие его территории.

Пермский край является наиболее богатым регионом Урала по объему водных ресурсов. Всего в крае насчитывается около 29 тыс. рек, а площадь, занимаемая озерами, составляет 1% территории края.

Кавказ.

Леса Кавказа делят на хвойные и лиственные. Среди хвойных различают леса: темнохвойные (ельники и пихтарники), и светлохвойные (сосна и лиственница); среди лиственных – широколиственные, представителями которых являются – дуб, липа, клен, и мелколиственные (береза, липа).

Северный Кавказ имеет уникальные природные богатства, аналогов которым нет нигде в мире. Рельеф Кавказа характеризуется сочетанием мощных горных поднятий, возвышенностей и низменности. Здесь, высокие горы с ледниками на вершинах и леса с широколиственными деревьями, хвойные деревья на склонах и альпийские луга, а также быстротекущие горные реки. На просторах Кавказа раскинулись степи с ковылем и оазисы, характерные для субтропической зоны.

Преобладают такие леса как: мелколиственные, светлохвойные, темнохвойные и широколиственные.

Влажный и мягкий климат Западного Кавказа способствует буйному развитию как лесной, так и горно-луговой растительности. Стоит только подняться на одну из его вершин или на какой-либо высокий хребет, чтобы увидеть вокруг себя безбрежное море лесов, покрывающих горы до высоты 1800 – 2000 метров над уровнем моря.

Почвы Северного Кавказа относятся к высокоплодородным. Черноземы занимают почти 47% всей территории района, 18% приходится на каштановые и 6% – на аллювиальные почвы. Эти типы почв занимают большую часть степных и предгорных районов и благоприятны для выращивания самых разнообразных сельскохозяйственных культур.

Оценка успешности лесовозобновления после пожара, рубки или гибели леса является важной задачей лесного хозяйства. Исследование в Республике Карелия показало эффективность использования аэрофотосъемки и натурных обследований для анализа возобновления леса. С помощью квадрокоптера был создан ортофотоплан с высоким разрешением, что позволило определить состояние леса после 15 лет с момента пожара. Результаты показали, что на скальных выходах сформировался жизнеспособный молодняк, преимущественно сосны обыкновенной (71% от общего числа древесных пород), а также березы повислой, осины обыкновенной и ольхи серой. Высота деревьев варьировалась от 3,5 до 6 метров, что подтверждает успешное возобновление леса.

Для оценки лесов в Приморском крае, Пермском крае и на Кавказе можно применять аналогичные методы, что позволит эффективно мониторить и управлять восстановлением лесных экосистем [9].

Теперь рассмотрим последствия возможного исчезновения лесов под действием деятельности человека или природных явлений (бедствий).

Для начала определимся, что такое естественное возобновление и каким оно бывает. Процесс образования нового поколения леса естественным путем называется естественным возобновлением. Различают предварительное, последующее и сопутствующее возобновление леса. Предварительное возобновление леса происходит под пологом леса, до его рубки. Последующее возобновление происходит на вырубке после удаления древостоя. Сопутствующее возобновление происходит под пологом насаждения, в результате постепенных и вы-

борочных рубок.

Исследование естественного возобновления лесов в Приморском крае, Пермском крае и на Кавказе подчеркивает его важность для экосистем. Успешное возобновление лесов свидетельствует об их устойчивости и зависит от множества факторов.

Основные факторы возобновления:

1. Прорастание семян: Прорастание семян зависит от их близости к взрослым деревьям и размера. Конкуренция с верхним ярусом деревьев может замедлять развитие подроста.
2. Освещенность: Проросткам необходим достаточный свет для выживания.
3. Почвенное богатство и влажность: Толстый слой подстилки может задерживать прорастание. Влажные условия способствуют лучшему возобновлению.
4. Напочвенный покров: ЖНП влияет на возобновление лесов через механическое, физическое, физиологическое и биохимическое воздействия, которые могут быть как положительными, так и отрицательными [1].

Естественное возобновление бывает семенным и вегетативным. Естественное семенное возобновление осуществляется путем распространения семян, появления всходов, их роста и последовательного перехода в стадии самосева, подроста и молодняка. Вегетативное возобновление обусловлено свойством многих древесных пород воспроизводить новое поколение порослевыми побегами, корневыми отпрысками, отводками, образующимися соответственно от пня, корня, стебля из спящих или придаточных почек. Из всех трёх видов вегетативного возобновления леса наибольшее хозяйственное значение имеет порослевое возобновление. Образование поросли, и её рост происходят за счёт жизнедеятельности корней родительских деревьев [4; 13].

На территории Приморского края бесконтрольная вырубка лесов уже привела к изменениям климата, тайфуны и наводнения приходят все чаще и становятся все сильнее. Как известно, во время рубки всегда в той или иной степени повреждается естественное возобновление, поэтому важна оценка сохранности предварительного возобновления [3]. Уже сейчас доход от лесного комплекса в Приморском крае в два раза ниже расходов на возмещение ущерба после природных пожаров и наводнений. Следовательно, при исчезновении леса в Приморье кардинально изменится климат в худшую сторону, еще больше участятся наводнения, что также скажется на темпах и вероятности возобновления леса.

В Приморье на высоте 800-750 м преобладают таежные леса, где произрастают белокурая пихта, аянская ель. Стоит заметить, что все наши хвойные породы не дают деловой поросли. Естественное семенное возобновление исключается, так как при полном уничтожении лесов не будет деревьев, способных дать семена. Остается только вегетативное возобновление [8].

Несмотря на то, что процесс естественного возобновления ели и пихты протекает под пологом, наблюдаются значительные различия в количестве подроста данных видов. Так, ель в районе исследования возобновляется слабо, практически исключительно под пологом малонарушенных пихтоельников. Под пологом, производных типов насаждений возобновление ели представлено единичными экземплярами. Пихта возобновляется значительно лучше ели. При этом спектр типов насаждений, под пологом которых зафиксирован подрост пихты значительно шире.

Лесная пихта начинает цвести в 60-70 лет, а растущая на открытом пространстве – на 30-40 году жизни. Первые 10 лет пихта растёт довольно медленно, а потом рост ускоряется.

Можно сделать вывод, что на участках, где преобладала ель или соотношение ели и пихты было примерно одинаково, уже через 100 лет будет преобладать пихта на всей территории, при условии невмешательства человека в этот процесс.

Пермский край. Согласно официальной информации, покрытые лесной растительностью земли занимают 71,3% территории края. Общая площадь земель, на которых располо-

жены леса, составляет 12,4 млн. га. Лесистость по административным районам края колеблется от 31,0% (Чернушинский район) до 91,7% (Александровский район) [6]. Южнее Перми начинается пояс смешанных лесов. Смешанный лес значительно светлее, разнообразнее елово-пихтовой тайги. Здесь кроме ели, пихты, сосны, встречаются лиственные породы деревьев.

Исследования естественного возобновления леса на территории Пермского края проводились в Красновишерском лесничестве, расположенном в среднетаежном районе. Пробные площади были заложены в одном типе леса – ельнике кисличном. На исследуемых участках, размер которых определялся размерами подроста, проводился анализ успешности естественного возобновления. Было установлено, что на сплошных вырубках ельников кисличных лесовосстановление проходит успешно, о чем свидетельствует низкая доля мягколиственных насаждений. В подросте на вырубках преобладают хвойные виды, такие как ель и пихта. Однако в отдельных случаях возможно формирование производных мягколиственных древостоев, что может быть оценено как краткосрочное или устойчивое возобновление [10].

Отдельно рассмотрим вегетативное возобновление. Поросль от пня образуют дуб, ольха, липа, клены и др. У большинства из них поросль образуется из спящих почек. Их возобновление превышает и так немногочисленные на юге пихту и ель и в итоге, если не учитывать вмешательство человека, на этом участке будут преобладать дуб, липа и береза. Преобладающими станут именно эти виды, потому что порослевая способность зависит от возраста дерева. В молодом возрасте пень срубленного дерева дает больше поросли, чем в старом. Дуб сохраняет порослевую способность до 70-100 лет, большинство лиственных до 50-80 лет. При отсутствии семенного возобновления, эти виды деревьев не будут столь стойкими как прежде, но это не помешает уже через 100 лет появлению леса, выполняющего свои важнейшие функции, и уже еще через 200 лет появится тот древостой и та устойчивая система, присущая «истинным» лесам.

На Кавказе светлохвойные леса представлены только сосной. В горах Кавказа сосны нередко встречаются в составе чистых древостоев, а также в смешанных лесах вместе с елью, буком, березой, дубом. При этом, сосны служат для укрепления горных склонов. На пологих же склонах, они растут вместе с брусникой и черникой. Так как сосна изначально преобладает на данной территории, то она и останется преобладающей, но, частично, территория занятая сосной уменьшится. Через 200 лет без вмешательства человека лес уже восстановит 60% своей бывалой мощи [5].

Человек без такого важного ресурса, как древесина не может существовать, но его вмешательство наносит вред естественному восстановлению лесов, которое является достаточно длительным процессом. Лес – это не только национальное достояние, легкие нашей планеты, защита почв от разрушений, рек и озер от обмелений, среда обитания растений и диких животных, но и бесценная природная красота. Вот почему на сегодняшний день актуальными являются не только бережное отношение к лесам, проведение охранных мероприятий лесов от лесных пожаров, незаконных рубок, но и проведение лесохозяйственных мероприятий, направленных на улучшение условий для роста деревьев, а также искусственное восстановление лесов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анализ факторов, влияющих на возобновление основных лесобразующих пород в сосновых лесах южного Подмосковья. 2019. URL: https://jfsi.ru/2-4-2019-frolova_et_al (дата обращения: 30.08.2024).
2. Гаврилова О.И., Пак К.А. Естественное восстановление леса после пожаров в республике Карелия // Успехи современного естествознания. 2017. № 12. С. 38-44.

3. Семенякин Д.А. Естественное возобновление после несплошных рубок в сосновых лесах Красноярской лесостепи // Сибирский лесной журнал. 2019. № 6. С. 63-71.
4. Залесов С.В. Лесоводство. Екатеринбург: УГЛТУ, 2020. 295 с.
5. Леса Кавказа. URL: <http://kmvline.ru/lib/20/18.php> (дата обращения: 15.08.2024).
6. Леспромформ. Журнал профессионалов ЛПК. URL: <https://lesprominform.ru/news.html?id=23082> (дата обращения: 15.08.2024).
7. Лесные пожары в России. 2023. URL: <https://newizv.ru/news/2023-05-11/lesnye-pozhary-2023-masshtab-bedstviya-priblizhaetsya-k-natsionalnoy-katastrofe-406879> (дата обращения: 15.08.2024).
8. Леса Приморского края. URL: <https://www.fegi.ru/primorye/biology/les.htm> (дата обращения: 15.08.2024).
9. Оценка естественного возобновления леса на гари с использованием данных, полученных с помощью беспилотного летательного. 2022. URL: https://www.sibran.ru/journals/issue.php?ID=184125&ARTICLE_ID=184127 (дата обращения: 30.08.2024).
10. Особенности естественного возобновления на сплошных вырубках ельников-кисличников Красновишерского лесничества Пермского края. URL: <https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/8306> (дата обращения: 30.08.2024).
11. Касторнова А.В., Фокин С.В., Фомина О.А. Оценка потенциала естественного возобновления леса после сплошных рубок на территории Тюменского лесничества. 2023. URL: <https://agrojr.ru/index.php/asj/article/view/2774/1946> (дата обращения: 30.08.2024).
12. Спринцын С.М., Фрадкин А.М., Спринцын М.С. Оценка эффективности естественного возобновления сосны алеппской *Pinus halepensis* Mill. в Восточном Средиземноморье на примере Израиля // Сибирский лесной журнал. 2017. № 2. С. 3-12.
13. Чураков Б.П. Лесоведение / Б.П. Чураков, Д.Б. Чураков. Ульяновск: УлГУ, 2018. 259 с.

© Кравцов А.Е., Белозёрова С.И., 2024.